

5. Камилова Г.А., Нарзиева Д.Б. «Коммуникативные компетенции и экономическая грамотность.» Журнал “Вестник науки и образования”. Издательство «Проблемы науки ». № 8 (128) 2022 г.

6. Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun, Ro‘zmetova Z. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-2 qism: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “Respublika ta’lim markazi”.

7. Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun va boshq. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-2-qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: “Respublika ta’lim markazi”.

IQTISODIY TA’LIM TIZIMI SHAKLLANISHINING MUHIM BOSQICHLARI

Narzieva Dilorom Botirovna

*Buxoro davlat universiteti maktabgacha ta’lim kafedrası tadqiqotchisi
Buxoro shahar 67-maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori*

Annotatsiya: Umumta’lim siklining fanlarini o‘rganishda iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy tushunchalar, Iqtisodiy ta’lim tizimi shakllanishining muhim bosqichlari g‘oyalarni shakllantirish imkoniyatlari o‘rganilgan. Ushbu maqolada iqtisodiy bilim berishning tarixiy asoslari masalalariga oid fikrlar bildirilgan.

Tayanch so‘zlar: iqtisodiy, bilim, ta’lim, tarbiya, rivojlantirish, fanlararo, mehnat, jarayoni, iqtisodiy, mehnat, ekologik, ta’lim.

Yosh avlodga iqtisodiy bilim berish zarurati 1960-70 yillarda tashkilot va korxonalarda qarorlar qabul qilish va yangi faoliyatni o‘zlashtirish usullarini o‘zgartirish maqsadida innovatsiyalar joriy etila boshlagan paytda paydo bo‘ldi.

Mehnatga o‘rgatish, tarbiyalash, kasbga yo‘naltirish ishlari jarayonida dastur talablari bilan uzviy bog‘liq holda va fanlararo aloqalarni hisobga olgan holda o‘quvchilarni davlat iqtisodiy siyosatining asosiy qoidalari, aniq vazifalari bilan tanishtirish zarur.

Bu davrda L.N. Ponomarev va L.E. Enshteyn iqtisodiy ta’lim va tarbiyani xalq xo‘jaligini rivojlantirishning muhim omili, ishlab chiqarishni ilmiy tashkil etishning zaruriy sharti deb hisoblagan. Iqtisodiy ta’lim mazmuni nazariyasini ishlab chiqishni taqozo etdi. I.B. Itkin iqtisodiy ta’limning asosiy kategoriyalarining mohiyatini belgilab berdi. N.I. Boldirev iqtisodiy ta’limni shaxs tarbiyasining ajralmas qismi sifatida ajratib ko‘rsatdi.

Y.K. Vasiliev, L.P. Kurakova, N.P. Ryabinina, I.A. Sasova, B.P. Shemyakina va boshqalarning tadqiqotlari maktab o‘quvchilarida fan asoslarini o‘rganish jarayonida iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish muammosiga bag‘ishlangan.

Yu.K. Vasilev o‘z asarlarida iqtisodiy bilim va ko‘nikmalarning tarkibi va tuzilishini rivojlantirish, ularning mohiyati va umumiy ta’lim tizimidagi funktsiyalarini baholashga yondashuvni belgilaydi. U o‘quvchilarning iqtisodiy bilimini takomillashtirish tajribasini tahlil qildi va umumlashtirdi, iqtisodiy tushunchalarni o‘zlashtirish va iqtisodiy ko‘nikmalarni shakllantirishni tashkil etishning shakl va usullarini ko‘rib chiqdi.

I.A. Sasova maktab o‘quvchilarini mehnat ta’limi jarayonida iqtisodiy tarbiyalash, shuningdek, talabalarni kasbiy tayyorlash bo‘yicha ishlarning asosiy yo‘nalishlarini ochib beradi.

M.L. Malyshev maktab ishlab chiqarishida unumli mehnat jarayonida o‘quvchilarga iqtisodiy tarbiya berishning yo‘nalishlari, shakllari va usullarini o‘rganadi.

Muammoni o‘rganishda hal etilmagan masalalar qatorida u turli yoshdagi o‘quvchilarni iqtisodiy tarbiyalashda uzluksizlik muammosini nomlaydi; iqtisodiy, mehnat va ekologik ta’limning munosabatlari; shahar va qishloq maktab o‘quvchilarining iqtisodiy o‘qitilishini tashkil etish xususiyatlari yoritilgan.

V.C. Rozov, B.P. Shemyakin, P.A. Shemyakin o‘z asarlarida maktab o‘quvchilarini iqtisodiy tarbiyalashning turli jihatlarini ko‘rib chiqadi. Mualliflar ushbu masalani hal etishda maktab, oila va mehnat jamoalarining o‘zaro munosabatlari yo‘llarini, o‘quvchilarga iqtisodiy ta’limni pedagogik boshqarishning jihatlarini tahlil qiladilar. 80-yillardagi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari bilan bog‘liq holda maktab o‘quvchilariga iqtisodiy tarbiya berishning nazariy asoslari, vazifalari, mazmuni, shakl va usullarini ochib beradi.

90-yillarning boshlari jamiyatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ko‘plab

o'zgarishlar bilan ajralib turdi.

Umumta'lim siklining fanlarini o'rganishda iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy tushunchalar, g'oyalarni shakllantirish imkoniyatlari o'rganiladi (L.A. Milovanova, M.B. Kopylova, I.Yu. Strekopytova, L.A. Xaxicheva). Zamonaviy ta'lim va ta'lim muassasalarining o'zgaruvchanligi g'oyasi R.N. Asatulina, T.A. Fedotkina, M.N. Chuykova, ma'lum turdagi ta'lim muassasasi (kollej, litsey), qo'shimcha ta'lim muassasalari doirasida iqtisodiy ta'lim masalalarini ko'rib chiqadi.

Jamiyatdagi bozor o'zgarishlari kichik biznesni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochdi, bu esa uning kuchli va zaif tomonlarini, kasbiy qobiliyatlarini, aqliy rivojlanishini va tadbirkorlik faoliyati uchun zarur bo'lgan boshqa fazilatlarini to'g'ri aniqlashni talab qiladi.

Ishbilarmonlik muloqoti, tadbirkorlik madaniyatini shakllantirish muammosi T.A. Ilyina, M.A. Selivanova, M.N. Umutboyevlarning dissertatsiyalarida ko'rib chiqilgan.

T.A. Stepchenko litseyning 8-9 sinf o'quvchilarini iste'mol madaniyati asoslari bilan tanishtirishning didaktik shartlarini hozirgi davrda mutlaqo zarur deb hisoblaydi. Umumta'lim maktabida (G.Agoshkova), o'rta va oliy o'quv yurtlari o'rtasida (L.Ya. Osipova, M.M. Firsova) iqtisodiy ta'limning uzluksizligi masalalari ishlab chiqildi.

Bozor munosabatlariga o'tish sharoitida qishloq maktab o'quvchilarini xo'jalik mehnatiga tayyorlashning eng muhim muammosi O.P. Gurova, P.P. Kondratiyev, T.S. Raxmetov, P.A. Stepanov.

Iqtisodiy ta'lim tizimining shakllanishidagi muhim bosqich bu muammoni kontseptual darajada ko'rib chiqish edi. I.A. Sasova boshchiligidagi olimlar guruhi tomonidan yoshlarning uzluksiz ijtimoiy-iqtisodiy ta'limi konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, u maktabda o'qishning barcha bosqichlari (1-11 sinflar) o'rtasidagi yaxlitlik va uzluksizlik tamoyillariga asoslangan. Ushbu kontseptsiya asosida maktab o'quvchilarining iqtisodiy ta'limi standarti loyihasi yaratildi, unda o'rganish maqsadlari ko'rsatilgan; uning asosiy o'quv rejasidagi o'rni aniqlandi; asosiy mazmun yo'nalishlari aniqlandi; "Iqtisodiyot" ta'lim sohasi standartining tuzilishi va dasturlarning taxminiy o'quv-tematik rejalarini keltirilgan.

Ta'limning barcha bosqichlari uchun iqtisodiyot fanidan o'quv-uslubiy qo'llanmalar yaratilgan. Boshlang'ich maktab uchun nashr etilgan:

Psixologik-pedagogik, ixtisoslashtirilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy tadqiqotchilar umumta'lim maktablari o'quvchilariga iqtisodiy ta'lim berish muammosini hal qilishda yangi yondashuvlarni belgilamoqda; bu muammoning ko'p jihatlari ishlab chiqilgan. Biroq ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yosh avlodga ta'limning birinchi bosqichidan boshlab uzluksiz iqtisodiy tarbiya tizimini yaratish zarurligini taqozo etmoqda. Ushbu tizimda boshlang'ich maktab juda muhim o'rin tutadi. Boshlang'ich maktab yoshida iqtisodiy ta'lim va tarbiyani amalga oshirish o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishi, boshlang'ich iqtisodiy savodxonligini shakllantirish, iqtisodiy voqelikni boshqarish qobiliyati, iqtisodiy faoliyat va xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish uchun sharoit yaratishga imkon beradi. asosiy ijtimoiy-iqtisodiy rollarning mazmuni haqidagi fikrlar. Bolalar va yoshlarni hayotga va mehnatga tayyorlash muammosini hal qilishda bunday yondashuv zarurati bir qator shartlar bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimova I., Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-2 qism: 1-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika ta'lim markazi".

2. Камилова Г.А., Нарзиева Д.Б. "Повышение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникативных компетенций". Журнал "Вестник науки и образования". Издательство «Проблемы науки». № 8 (128) 2022 г.

3. Камилова Г.А., Нарзиева Д.Б. «Коммуникативные компетенции и экономическая грамотность.» Журнал "Вестник науки и образования". Издательство «Проблемы науки». № 8.

4. Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun va boshq. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2 qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika ta'lim markazi".

ADABIY TA'LIM JARAYONIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abdullaev Komiljon Abdug'anievich

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (NamDU)

Annotatsiya: Maqolada adabiy ta'lim jarayonida, xususan, boshlang'ich sinf "O'qish" darslarida Alisher Navoiyning hayoti va ijodi yoritilgan matnlarni o'rgatishda fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish vositasi sifatida axborot kommunikatsion texnologiyalari, tasviriy san'at, tabiatshunoslik materiallaridan foydalanish usullari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: buyuk allomalar, boshlang'ich ta'lim, fanlar integratsiyasi, axborot kommunikatsion texnologiyalari, pedagogik texnologiya, "So'z va surat", "Kichik guruhlarda ishlash", "Kim topqir?", "Erkin yozish".

Yosh avlodni buyuklik va manguqlikning betakror timsoli, yuksak iste'dod egasi, mutafakkir shoir, olim, turkiy tilda shoh asarlar bitgan, birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov: "Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir", – deya ta'riflagan ulug' bobomiz hazrat Mir Alisher Navoiy shaxsi, adabiy merosi – bebaho xazinasi sirlaridan bahramand etishni oila, maktabgacha ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim maktablaridan boshlanishi va uzluksizligi, izchilligi ta'minlanishi maqsadga muvofiqdir.

Buyuk allomalar, ulug' shaxslarning ijodini o'rgatish – ulardagi beqiyos ma'naviy boylik, iste'dod, mehnatsevarlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik, fidoyilik, rostgo'ylik, kamtarlik, himmat, saxovat, g'amxo'rlik, adolatparvarlik kabi go'zal fazilatlar bilan o'quvchilarni tanishtirish, ularda milliy iftixor, g'urur hislarini shakllantirish demakdir.

Ushbu muammoning yoritilishini umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-, 4- sinf "O'qish" darsliklari misolida kuzatadigan bo'lsak, anchagina ijobiy natijalarga erishilganligining guvohi bo'lamiz.

Yuqorida ta'kidlangan darsliklarga Jaloliddin Manguberdi, Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur, Pahlavon Mahmud, Abu Rayhon Beruniy kabi buyuk allomalar hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlarni hikoya qiluvchi qator ibratli matnlarning kiritilganligi fikrimizning isbotidir. Xususan, 3-sinf "O'qish" darsligidagi Mirkarim Osimning "Jaloliddin Manguberdi", Oybekning "Bola Alisher" (Qissadanparcha), Mirkarim Osimning "Yosh hakim", "Ibn Sinoning shogirdlari" rivoyati, Bo'riboy Ahmedovning "Elim deb, yurtim debyashagan inson", "Sohibqiron Temur bobo" hikoyati, Abduqodir Hayitmetovning "Donolarning donosi", "Navoiyning do'sti" rivoyati, Xayriddin Sultonning "Zahiriddin Muhammad Bobur" (Asardan parcha), Mirzo Karimning "Sayilda", Pirmqul Qodirovning "Bobur va Humoyun" (Asardan parcha asarlari; 4-sinf "O'qish" darsligidagi Homidjon Hamidovning "Pahlavon va shoir" hikoyasi, Oybekning "Alisherning yoshligi" (Qissadan parcha), "Sulton Mahmud va Beruniy" rivoyati, Xondamirning "Tanbeh" rivoyati, Tursunboy Adashboevning "Navoiy bobomlar" she'ri, "Hidi, tilimi va mazasidan" rivoyatlari, shular jumlasidandir.

O'quv dasturlari, rejalarida yuqorida sanab o'tilgan ibratli matnlarni izchil o'rgatish uchun alohida dars soatlari ajratilgan. Biz bu matnlarning o'qitilishini 4-sinf "O'qish" fanirejasiga kiritilgan "Alisherning yoshligi" mavzusini axborot kommunikatsion texnologiyalari asosida o'rgatish namunasida ko'rsatib berishni maqsad qildik.

Bu mavzuni o'rgatish uchun o'quv rejasida 2 soat vaqt ajratilgan bo'lib, uni quyidagicha taqsimlash, maqsadga muvofiq: matn ustida ishlash - 1soat, "Alisherning yoshligi" parchasi haqida suhbat - 1soat.

1-soatdagi dars jarayonida o'quvchilar matn bilan to'liq tanishib chiqadilar. 2-soatdagi darsni quyidagi: "So'z va surat", "Kichik guruhlarda ishlash", "Kim topqir?", "Erkin yozish" kabi interfaol usullari asosida tashkil etish va bu jarayonda o'quvchilar faolligini oshirish uchun tasviriy san'at, tabiatshunoslik, axborot kommunikatsion texnologiyalari materiallaridan